

TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Termiz davlat universiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası

o'qituvchisi **Boboqulova Nazokat Yusufovna**

Termiz iqtisodiyot va servis instituti talabasi **Abdullayeva Iroda
Shaydulla qizi**

Annotatsiya. Ushbu maqola Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan pedagog tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish usullariga qaratilgan. Tarbiyachi va pedagoglar o'z ustida ishlashlari, kasbiga nisbatan mehr uyg'onishi, jajji bolajonlarni tarbiyalashda qanday pedagogik mahorat va kasbiy kompetensiyalardan foydalanish haqida olib boriladi.

Kalit so'zlar: pedagog, mahorat qobiliyat, ijodkorlik, bolalar, maktabgacha yosh, rivojlanish xususiyatlari, muhit, yaratuvchanlik

Pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimalardan iborat? Ularni egallash uchun nimalarni bilish kerak? Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi «pedagogik mahorat» tushunchasiga turlicha izoh beradi. Jumladan, "Pedagogik ensiklopediya"da ta'rif quyidagicha izohlangan: "O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondash fanlar sohalarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis".

Agar tarbiyaviy vosita, usul va metodlar orqasida yetakchi g'oya turmasa, texnologik tizim va ijtimoiy psixologik munosabatlar tizimi maqsadli tarbiyaviy natijalar bermaydi. Tarbiyachi - pedagogning har bir harakati, tarbiyalanuvchilarning estetik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Tarbiyachi faoliyati hayotiy me'yor va qadriyatlar asosida olib borilishi kerak, shundagina, bolaning tarbiya jarayonidagi faolligi ta'minlanadi. Estetik tizimda ulkan tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun tarbiyachi pedagoglardan nihoyatda

mohirona talabchanlik, ijobiy ta'sir etish vositalarining birligiga erishish talab etiladi:

- tarbiyada bolalar jamoasi muhitining birligi;
- bolalar mustaqilligi va o'z-o'zini tarbiyalashning birligi;
- fuqarolik va insoniylikning birligi;
- talabchanlik va ishonch birligi;
- bola shaxsiga ehtiyotkorona munosabat;
- jinsiy tafovutlarni hisobga olish;
- bolalarning axloqiy va jismoniy sog'ligi haqida qayg'urish;
- axloq me'yorlariga amal qilish.

Tarbiyachi-pedagogining vazifasi va burchi tarbiya natijasida o'quvchida milliy qadriyatlarga e'tiqod, milliy mafkura, demokratik qarashlar va hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iborat. Tarbiya mazmunining eng muhim xususiyatlaridan biri – bu insonning hayotiy jihatdan o'z-o'zini anglashi, uning shaxsiy hayoti va faoliyati o'zi yashab turgan muhitning subyekti sifatida e'tirof etilishi bilan tavsiflanadi. Inson kamolotida fuqarolik, kasbiy va axloqiy jihatdan o'z-o'zini anglash muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi-pedagoglarning bolalarni, o'z-o'zini tarbiyalashga, ya'ni o'z ustida ongli, batartib ishlashga o'rgatsagina, tarbiya jarayoni samarali natijalar beradi. Bolalarni o'z-o'zini tarbiyalash metodlariga ko'nikma hosil qildirish tarbiyachi-pedagoglarning mahoratiga, tarbiyaviy faoliyatni to'g'ri tashkil etishiga bog'liq. Bolalar odatda yaqin kishilarining, ba'zan ustozining xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Shuning uchun tarbiyachi-pedagoglarda o'z pedagogik mahoratiga tayanib, bola qalbida o'ziga nisbatan ishonch, mehr tuyg'ularini uyg'ota olishi lozim. Bolalar ustozining ishda va hayotda o'zini qanday tutishini, kiyinishi, muomalasini, kishilar bilan o'zaro munosabatini kuzatib boradilar. Bu bolalarning o'z-o'zini tarbiyalashda ta'sirchan vosita hisoblanadi va ijtimoiy mavqeini oshirishning muhim usulidir.¹

¹ Tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahorati: O'quv qo'llanma / Tuzuvchi mualliflar: X. Meliyev, O. Jamoldinova. K. Risqulova. –Toshkent: Zarvaraq nashriyoti, 2021

Tarbiyalanuvchilar pedagogning bevosita nazoratida ta'lim va tarbiya jarayonida, dam olishda, jamoat ishlarida, o'z-o'zini tarbiyalash usullariga ko'nikma hosil qiladilar, bu usullar bolalarni tashabbuskorlikka, mustaqil fikr-mulohaza yuritishga undaydi. Pedagog tarbiya jarayonida quyidagi metodlardan foydalanishi mumkin:

- o'z-o'zini tahlil qilish va nazorat qilish;
- o'z-o'zini baholash (tengdoshlariga taqlid qilish asosida);
- izohlash (o'quvchining ma'naviy-axloqiy sifatlari izohlanadi);
- munozara (o'quvchilarga siyosiy, madaniy, estetik, huquqiy mavzularda og'zaki ta'sir o'tkazish).

Tarbiyachi-pedagog subyektiv omillar asosida tarbiyalanuvchilarning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari, hayotiy munosabatlari mazmunini anglashga yordam bersa, obyektiv omillar esa shaxsning hayot kechirishi, shakllanishi, hayotiy muammolarni ijobiy hal etishi uchun sharoit yaratadi. Tarbiya faoliyatining mazmuni, yo'nalishi va shakli obyektiv sharoitlar bilan qanchalik mutanosib kelsa, o'quvchi shaxsini maqsadga muvofiq shakllantirish borasida pedagog muvaffaqiyatga erishadi. Tarbiyachi-pedagog tarbiya jarayonining ko'p qirrali ekanligini, uni tashkil etish va boshqarishda nafaqat tarbiyachi faoliyati, balki o'quvchining yosh va psixologik xususiyatlari, shaxsiy o'ziga xos jihatlari, o'y-fikrlari, hayotiy qarashlari ham muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmasligi kerak.

Tarbiyaning yana bir xususiyati uzoq muddat davom etishidir. Tarbiya natijalari tez sur'atda yoki yaqqol ko'zga tashlanmaydi. O'zida insoniy sifatlarni namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazishda uzoq muddatli davr talab etiladi. Shaxsning muayyan vaqtning o'zida, turli qarashlar mavjud sharoitda harakat qilishi tarbiya jarayonini murakkablashtiradi. Ta'lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiyaviy faoliyat shaxs ongi, dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan. Binobarin, yoshlik yillarida insonning asab tizimi yuqori darajada ta'sirchan hamda beqaror bo'ladi. Shu bois tarbiyada muvaffaqiyatga erishish uchun

o'qituvchi bolalarni o'quvchilik yillarida to'g'ri tarbiya berish lozimligini talab etadi.

Ta'lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiyaviy jarayon bu –pedagog va bolalarning birgalikdagi uzluksiz, tizimli harakatlari yig'indisidir. Tarbiyalanuvchilarda ijobiy sifatlarni qaror toptirishda yagona maqsad sari yo'naltirilgan, bir-birini to'ldiruvchi, boyitib boruvchi, takomillashtiruvchi faoliyat alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois oila, ta'lim muassasalari, jamoatchilik hamkorligida tashkil etilayotgan tarbiyaviy tadbirlarning uzluksiz o'tkazilishiga erishish lozim.

Ta'lim muassasalarida tarbiyachi-pedagoglarning tarbiyaviy faoliyati yetakchi o'rinni egallasalar ham, ba'zan o'quvchilarga uzluksiz tarbiyaviy ta'sir o'tkaza olmaydi, chunki, Tarbiyalanuvchilar ta'lim muassasalarida ma'lum muddatgina pedagogning tarbiyaviy ta'siri va nazorati ostida bo'lib, qolgan bo'sh vaqtining asosiy qismini oilada, ko'chada, do'stlari davrasida, har xil tashqi muhitda o'tkazadilar. Kuzgi, qishki, bahorgi va ayniqsa, yozgi ta'tillar davrida o'quvchilar ta'lim muassasasi pedagogi ta'siridan chetda qoladilar. Demak, ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchilarni tarbiyalash vaqt jihatdan chegaralangan bo'lib, sinfdan va maktabdan tashqarida amalga oshiriladigan tarbiyaviy faoliyatlardan xoli vaqtda ular o'qituvchi yoki tarbiyachining ta'siri hamda nazoratida bo'lishlari kerak.

Tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun reja tuzish va uni bajarish tarbiya samaradorligini ta'minlashning asosiy yo'lidir. Tarbiyaviy ish rejasida mehnat tarbiyasiga alohida ahamiyat beriladi. Tarbiyachi-pedagog o'quvchilarning mehnat tarbiyasi rejasini tuzar ekan, o'quvchilar mehnatining mashaqqati, charchoq va hordiq haqida aniq tasavvurlarga ega bo'lishlarini hisobga olishlari kerak. Ota-onalar bilan ishlash bo'limida oila, maktab tarbiyasini tavsiflaydigan qisqa ma'lumotlar beriladi. Mohir pedagog tarbiyaviy ish rejasiga aniq bir maqsadni qo'yadi. Tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahoratida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha alohida tarbiyaviy ishlar rejasini tayyorlanadi:

1. Tarbiyalanuvchilar olamining hayotiy yoʻnalishlarini diqqat bilan oʻrganishi.
2. Xarakteri va xulqidagi ogʻishganlik sabablarini oʻrganishi.
3. Ijobiy yoʻnalishga, oʻzgarishiga taʼsir etuvchi hayotiy koʻrinishlarni tanlashi.

Montessori metodining bosh gʻoyasi: “Buni mustaqil bajarishga yordam ber” yaʼni bolani mustaqil rivojlanishiga turtki berishdan iborat. Montessori metodikasi har bir bolaga cheksiz tanlov erkinligini beradi. Unga asosan, har bir bola bugun nima bilan shugʻullanishini hal qilishni mustaqil ravishda tanlay oladi. Montessori sistemasi bola shaxsi shakllanishi uchun zarur boʻlgan barcha sharoitlarni yaratish imkonini beradi. Montessori sistemasida taʼlim olgan bolalarda oʻqishga nisbatan intilish, masʼuliyatlilik, intizomlilik hislatlari oson shakllantiriladi. Bu bolalar mehnatsevarligi, intiluvchanligi, xulq-atvori ijobiyligi bilan ajralib turadilar. Mariya Montessorining bolalarga yondashuvi oʻziga xos boʻlib, uning metodi bolani har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi. Montessori maktabida bola maxsus yaratilgan muhit yordamida mustaqil taʼlim oladi. Montessori materiallarida bolaning oʻz-oʻzini nazorat qilish, xatolarini oʻzi topib, mustaqil tuzatishga sharoit yaratilgan. Kattalar bolani faqat yoʻnaltirib, zarur hollarda ragʻbatlantirib turishadi. Ularning vazifasi bolalarga taʼlim berish emas, balki ularning mustaqil faoliyatiga rahbarlik qilib turishdan iborat.²

Maʼlumki, tarbiyalanganlik natijalarini hisobga olish tarbiyalanuvchi xulqida, ularning oʻqish va mehnatga munosabatlaridagi oʻzgarishlarni ifodalaydigan pedagogik oʻlchamdir. Tarbiyaviy faoliyat samaradorligini aniqlash masalasi murakkab masaladir. Hech qachon tarbiya natijalarini oʻtkazilgan tadbirlar, ishtirok etgan tarbiyalanuvchilar soni bilan belgilab boʻlmaydi. Tarbiyaviy ish samaradorligi tarbiyalanuvchilarning tarbiyalanganlik darajasi bilan baholanadi. Tarbiyachi bolalarning qiziqish va ehtiyojlarini chuqur his etgan holda, vaziyatni hisobga olib

² ”Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida mariya montessori taʼlim tizimiga innovatsion yondashuv” Dilnoza Gafurova sSaloxiddinovna va Hasanova Chexroz Ulugʻbekovna

mavzu tanlashi, uni tayyorlash va o‘tkazishda bolalarni keng ko‘lamda jalb etishi, yuksak samaradorlikni ta’minlanishiga e’tibor berish bilan birga, har bir bolanning xohishini hisobga olishi, keskin rad etmasdan, yana o‘ylab ko‘rish, qiziqarliroq.

Tarbiyachi ijodkor bo‘lishi, bolalarni ham ijodiy faoliyat yuritishga jalb etishi, har bir tarbiyalanuvchida o‘zini va o‘zgalarni hurmat qilishga ishonch hosil qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yu.I.Fausek “Montessori bolalar bog`chasi” Toshkent. 2008 yil
- 2.https://tsuull.uz/sites/default/files/tarbiyachining_kasbiy_kompeten._compressed.pdf
- 3.[https://cyberleninka.ru/article/n/tarbiyachi-faoliyatida-kasbiy-mahorat-va-ijodkorlik – sifatlari](https://cyberleninka.ru/article/n/tarbiyachi-faoliyatida-kasbiy-mahorat-va-ijodkorlik--sifatlari)
- 4.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.12.2020 yildagi 802-son